

ИНДИЯ — НОВЫЙ КРУПНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ

*Чеснокова С.В.**научный сотрудник Отдела экономических исследований
Института востоковедения РАН*

INDIA IS A NEW MAJOR BUYER OF RUSSIAN OIL

*Chesnokova S.**Scientific Researcher,
Department of Economic Studies IOS RAS***Аннотация**

В конце февраля — марте 2022 года начался очередной передел мирового энергетического рынка, вызванный введением и расширением санкций против России. В этой ситуации Индия значительно увеличила закупки российской нефти. Индия пошла на такой шаг исходя из своих экономических соображений несмотря на недовольство США. Российская нефть марки Urals продается со значительной скидкой, что делает импорт рентабельным для индийской стороны, даже с учетом транспортных расходов. Существует большой резерв для дальнейшего увеличения поставок.

Abstract

At the end of February — March 2022 another redistribution of the global energy market began, caused by the expansion and deepening of sanctions against Russia. In this situation India has significantly increased its purchases of Russian oil. India took this step on the basis of its economic considerations, despite the displeasure of the United States. Russian oil of the Urals brand is sold at a significant discount, which makes imports profitable for the Indian side, even taking into account transportation costs. There is a large reserve for further increases in supplies.

Ключевые слова: Санкции, нефть, экспорт, Индия, скидки, логистика, Urals.

Keywords: Sanctions, oil, exports, India, discounts, logistics, Urals

В конце февраля — марте 2022 года начался очередной передел мирового энергетического рынка, вызванный введением и расширением санкций против России. В частности, США, Великобритания, Канада и ряд других государств отказались от импорта российской нефти.

В этой ситуации Индия, которую связывают давние партнерские отношения с нашей страной, значительно увеличила закупки российской нефти марки Urals. В марте 2022 г. ежедневные поставки этого энергоресурса в страну увеличились в 4 раза по сравнению с аналогичным показателем 2021 года. А в июне этого года объем импорта из России увеличился в 50 раз по сравнению с апрельскими показателями и составил 10 % от всего индийского импорта нефти. При этом в 2021 и в начале 2022 года доля российской нефти была лишь на уровне 0,2 %¹.

В июне 2022 года Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию. Благодаря скидкам цена российской нефти за период апрель–июнь 2022 года была

ниже цены, которую предлагали экспортеры из Саудовской Аравии. При этом в 2021 году Саудовская Аравия была вторым крупнейшим поставщиком в Индию, а Россия находилась на девятой позиции по этому показателю. Крупнейшим поставщиком нефти в Индию остается Ирак².

85% потребностей Индии в сырой нефти покрываются за счет импорта. Она является вторым по величине импортером в Азии. При этом до 2021 года включительно индийские компании закупали лишь небольшой объем российской нефти, что во многом объясняется логистическими трудностями. Крупнейшим поставщиком в Индию был Ближний Восток, на который приходилось более 60% импорта³.

По данным ФТС, в 2020 году Россия экспортировала в Индию 1,7 млн тонн черного золота (в 2019 году — 3,3 млн тонн). В конце 2021 года было достигнуто соглашение об увеличении поставок нефти на 2 млн тонн по сравнению с уровнем 2019 года. Это должно было привести к увеличению экспорта до 5,3 млн тонн в 2022 году⁴. Но ситуация резко изменилась, и объем существенно вырос.

¹ India's Russian oil imports jump 50 times; now accounts for 10% of all import: Official The Economic Times. 23.06.2022 <https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/indias-russian-oil-imports-jump-50-times-now-accounts-for-10-of-all-import-official/articleshow/92417120.cms>

² Russia undercuts Saudi oil in India as competition heats up The Economic Times. 05.08.2022 <https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/russia-undercuts->

[saudi-oil-in-india-as-competition-heats-up/articleshow/93357402.cms](https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/saudi-oil-in-india-as-competition-heats-up/articleshow/93357402.cms)

³ Индийская MRPL закупила 1 млн баррелей российской нефти сорта Urals. Neftegaz.ru. 4.04.2022 <https://neftegaz.ru/news/finance/732522-indiyskaya-mrpl-zakupila-1-mln-barreley-rossiyskoy-nefti-urals/>

⁴ Россия увеличивает экспорт нефти на самый неудобный для себя рынок. Российская газета. 07.12.2021 <https://rg.ru/2021/12/07/rossiya-uvlichivaet-eksport-nefti->

Индия решила увеличить закупки российской нефти несмотря на недовольство США. В марте 2022 года администрация Джо Байдена заявила, что Индия не должна нарушать американские санкции и покупать российскую нефть, даже несмотря на большую скидку. По мнению Белого дома, Индия может оказаться по другую сторону баррикад, если продолжит экономическое сотрудничество с Россией. Однако представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи заявил, что Нью-Дели всегда готов использовать любые возможности для обеспечения растущих потребностей страны в нефти⁵.

В марте 2022 года состоялся телефонный разговор между заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком и министром нефтяной и газовой промышленности Индии Хардипом Сингх Пури. Министры обсудили реализацию совместных проектов в энергетической отрасли, возможности расширения сотрудничества, а также механизмы проведения взаиморасчетов между двумя странами. «Мы заинтересованы в дальнейшем привлечении индийских инвестиций в российский нефтегазовый сектор и расширении сети продаж российских компаний в Индии», — сказал Новак⁶.

Индия могла бы столкнуться с серьезными экономическими проблемами, если бы отказалась от поставок российских энергоносителей. Поэтому, несмотря на давление Запада, Индия, являющаяся суверенной державой, считает своим правом развивать экономическое сотрудничество с Россией — прежде всего в области энергетики, сообщает индийское издание *The Economic Times*. В Нью-Дели убеждены, что экономические отношения не должны политизироваться, и Индия не намерена отказываться от импорта российских энергоносителей. Представитель правительства Индии сообщил изданию *The Economic Times*, что антироссийские санкции не являются препятствием для Индии, которая будет выбирать поставщиков энергоносителей, исходя из экономической целесообразности⁷.

Индия является третьей страной в мире по потреблению энергии. При этом, как уже было отмечено выше, страна на 85% зависит от поставок нефти из-за рубежа. По предварительным данным, общий импорт нефти в Индию в первом полугодии 2022 года существенно вырос относительно показателей 2021 года, что связано с восстановлением индийской экономики после завершения пандемии коронавируса. Индийские НПЗ наращивают объемы производства, чтобы обеспечить растущий спрос на нефтепродукты — прежде всего на моторное топливо⁸.

При импорте энергоносителей из России стороны рассматривают возможность использовать для расчетов банки, которые не были отключены от SWIFT⁹. Кроме того, изучается возможность использования национальных валют вместо доллара США. Отказ от доллара лишает власти США возможности заблокировать оплату за поставляемые из России энергоносители. Индийские официальные лица заявили, что центральный банк и правительство страны рассматривают возможность создания механизма торговли в рупиях и рублях. По их словам, Россия также предложила проводить платежи в рублях с использованием российской системы обмена финансовыми сообщениями СПФС¹⁰.

В июне 2022 года Россия экспортировала в Индию до 950 тыс. баррелей нефти в день¹¹. С февраля по июнь 2022 года Индия закупила 34 млн. баррелей российской нефти. В июле объем поставок снизился на 30% относительно пиковых значений. Однако, по мнению специалистов, к осени должен произойти рост поставок российской нефти¹².

Раньше Индия обычно покупала нефть марки CPC Blend¹³. Однако в марте 2022 года произошло значительное увеличение поставок российской нефти марки Urals¹⁴.

Urals — это российская марка экспортной высокосернистой нефтяной смеси. Она получается смешением в системе трубопроводов «Транснефти» тяжелой высокосернистой нефти Урала и Поволжья (содержание серы в которых достигает 3,0%, а плотность в градусах API¹⁵ не превышает

na-samyj-neudobnyj-dlia-sebia-rynok.html

⁵ В Индии рассматривают все варианты импорта нефти, в том числе из России. ТАСС. 17.03.2022. https://tass.ru/ekonomika/14104983?utm_source=rfinance

⁶ А. Новак обсудил с индийским коллегой совместные направления работы в сфере ТЭК. Neftegaz.ru. 11.03.2022. <https://neftegaz.ru/news/partnership/729503-anovak-obsudil-s-indijskim-kollegoy-sovmestnye-napravleniya-raboty-v-sfere-tek/>

⁷ У России начали скупать подешевевшую нефть. Агентство экономической информации ПРАЙМ. 19.03.2022. <https://1prime.ru/energy/20220319/836430493.html>

⁸ Там же.

⁹ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications — сервис обмена сообщениями о финансовых операциях

¹⁰ Российский сервис, альтернативный SWIFT

¹¹ Россия нарастила экспорт нефти в Индию до 950 тыс. баррелей в сутки. Бизнес-портал NEDRADV. 12.07.2022

https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_news?obj=6c744a2b6ca17d48b98905a27a45073e

¹² Как отразится снижение поставок нефти в Азию на российской экономике. Московская газета. 20.07.2022 <https://mskgazeta.ru/ekonomika/kak-otrazitsya-snizhenie-postavok-nefti-v-aziyu-na-rossijskoj-ekonomike-10516.html>

¹³ Смесь казахстанской и российской легкой нефти, выводимая на рынок Каспийским трубопроводным консорциумом.

¹⁴ Russian oil exports to India surge as Europe shuns cargoes. Financial Times. 18.03.2022. <https://www.ft.com/content/5efc6338-3f01-4015-aedf-53a4a1944ca8>

¹⁵ Градус API — единица измерения плотности нефти, разработанная Американским институтом нефти. Измерения в градусах API позволяют определить относительную плотность нефти по отношению к плотности воды при той же температуре. По определению, относительная плотность равняется плотности вещества, деленной на плотность воды (плотность воды принимается равной 1000 кг/м³).

26-28) с лёгкой западносибирской нефтью Siberian Light (содержание серы 0,57%, плотность — 36,5 градусов API). Эта нефть добывается в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Башкортостане, Татарстане, Пермском крае и Самарской области. Итоговое содержание серы в нефти сорта Urals должно составлять не более 1,2-1,4%, а плотность в градусах API — 31-32 (или 860—871 кг/м³). Для сравнения, сорта Brent и WTI имеют плотность 38-40 градусов API, и содержание серы не более 0,2-0,4%, а ближневосточная нефть сортов Oman и Dubai имеет плотность 30-33 градусов API и содержание серы 1,1-2,1%.

Основные производители нефти Urals — это компании «Роснефть», «Башнефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и «Татнефть». Стоимость российской нефти исторически определялась как цена барреля нефти сорта Brent с дисконтом, поскольку российская нефть является более тяжелой и имеет высокое содержание серы¹⁶.

Увеличение поставок нефти марки Urals в Индию в 2022 году произошло во многом благодаря предоставлению существенных скидок российскими экспортерами, которые составляли около 25-30 долларов за баррель. В то же время фрахтовые расходы добавляют всего 3-4 доллара за баррель, что делает торговлю для Индии рентабельной¹⁷. По некоторым источникам, Россия весной предлагала нефть Urals со скидкой до 35 долларов за баррель к биржевой цене барреля марки Brent. По данным Министерства финансов России, средняя цена Urals за март 2022 года составляла 89 долл. за баррель¹⁸.

Ряд крупнейших индийских корпораций достигли соглашения о покупке российской нефти марки Urals. Это - компания Hindustan Petroleum Corp., индийская государственная корпорация Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)¹⁹ и компания Bharat Petroleum Corp.

У государственной компании Indian Oil Corp. также есть соглашение с «Роснефтью» на поставку до двух миллионов тонн, или 14,7 миллионов баррелей в 2022 году. Этот контракт был подписан еще до февраля 2022 года.

Представим информацию по этим индийским компаниям.

Hindustan Petroleum Corporation Limited — одна из пяти крупнейших нефтегазовых компаний страны. Она занимается переработкой нефти и природного газа, управляет широкой сетью трубопроводов, топливных терминалов, заправочных комплексов в аэропортах, автозаправочных станций и станций дистрибуции сжиженного газа. Компания поставяет оптовые партии газа, топлива и других нефтепродуктов химическим компаниям, электростанциям, судоходным и авиакомпаниям, часть

продукции экспортирует за рубеж. Также корпорация Hindustan Petroleum является крупным импортером сырой нефти. Контрольный пакет ее акций принадлежит правительству Индии. Штаб-квартира компании расположена в Мумбаи²⁰.

Компания Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) является подразделением Корпорации нефти и природного газа, находящейся в собственности соответствующего министерства правительства Индии. НПЗ, основанный в 1988 году, расположен в Катипалле, к северу от центра Мангалора. Этот завод имеет универсальную конструкцию с высокой степенью автоматизации и гибкости для переработки сырой нефти различной плотности. MRPL имеет мощности для переработки 15 миллионов метрических тонн в год и является единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом, на котором функционируют две установки гидрокрекинга, производящие дизельное топливо премиум-класса²¹.

Bharat Petroleum Corporation Limited²² — это индийская государственная компания по разведке и добыче нефти и газа. Она находится в собственности Министерства нефти и природного газа правительства Индии со штаб-квартирой в Мумбаи. Компания управляет двумя крупными нефтеперерабатывающими заводами в Кочи и Мумбаи и является второй по величине государственной корпорацией по переработке нефти.

Нефтегазовая корпорация Indian Oil Corporation (IOC) является крупнейшей компанией современной Индии. Специализируется на нефтепереработке и дистрибуции ее продуктов. Она была создана в 1964 году в результате слияния двух компаний: Indian Oil Company Ltd. и Indian Refineries Ltd. IOC и её дочерние предприятия занимают 47% индийского рынка нефтепродуктов и контролируют 40% нефтеперерабатывающих и 67% нефтепроводных мощностей страны. Компании принадлежит 10 из 20 индийских НПЗ суммарной мощностью 60,2 млн тонн нефти в год. IOC управляет крупнейшей сетью автомобильных заправочных станций в стране (17 606 АЗС). Также компания начинает развивать сеть автомобильных газозаправочных станций (АГЗС). IOC поставяет газ для бытовых нужд более, чем в 47,5 млн домашних хозяйств²³.

Одним из важнейших вопросов в международной торговле нефтью является транспортировка товара. В Индию не протянуты нефтепроводы и газопроводы из России, а железнодорожное сообщение находится в стадии становления — транспортный коридор "Север-Юг". Единственные пути доставки наших углеводородов до Индии — морем. С запада

¹⁶ Urals сорт нефти. Neftegaz.ru. 6.03.2008. <https://neftegaz.ru/tech-library/ngk/147984-urals/>

¹⁷ Russian oil exports to India surge as Europe shuns cargoes. Financial Times. 18.03.2022. <https://www.ft.com/content/5efc6338-3f01-4015-aedf-53a4a1944ca8>

¹⁸ Нефть в обмен на неопределенность. Коммерсантъ. 04.04.2022. <https://www.kommersant.ru/doc/5293071>

¹⁹ Cheap Russian Urals Crude Is Finding Willing Buyers in

India. Bloomberg 21.03.2022 <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-21/cheap-russian-urals-crude-is-finding-willing-buyers-in-india>

²⁰ <https://www.hindustanpetroleum.com/>

²¹ <https://www.mrpl.co.in/>

²² <https://www.bharatpetroleum.in/>

²³ <https://iocl.com/>

— из балтийских и черноморских портов, и с востока — из портов Дальнего Востока. До недавнего времени экспортные поставки нефти марки Urals осуществлялись в основном через морские порты Новороссийск (40% экспорта) и Приморск (Ленинградская область) (25% экспорта), а также по системе нефтепроводов «Дружба». Для торговли с Индией с точки зрения логистики поставки из портов Дальнего Востока были бы предпочтительнее, т.к. нефть оттуда может быть доставлена на нефтеперерабатывающие заводы восточного побережья страны менее чем за 20 дней. В обоих случаях логистика российских поставок проигрывает экспорту в Индию из стран Ближнего Востока²⁴.

Сейчас некоторые танкерные компании не хотят перевозить российскую нефть из-за проблем, возникших после введения санкций. В то же время определенные крупные корпорации и трейдеры юридически обязаны продолжать работы по контрактам.

Помимо торговли нефтью у двух стран есть еще несколько совместных энергетических проектов. Так, «Роснефти» принадлежат 49% акций индийской компании Nauaga Energy, которая управляет вторым по величине нефтеперерабатывающим заводом Индии²⁵.

Одновременно с расширением импорта российской нефти Индия стремится увеличить объем своего экспорта в Россию за счет поставок лекарств, машиностроительных товаров и химикатов, чтобы сократить разрыв в торговом балансе.

В настоящее время трудно прогнозировать даже в среднесрочной перспективе развитие ситуации с экспортом российских энергоресурсов. Но необходимо отметить, что потенциал для наращивания экспорта российской нефти в Индию достаточно велик.

Список литературы

1. "Роснефть" и Indian Oil договорились о поставке в 2022 году до 2 млн тонн нефти/ Интерфакс. 06.12.2021. <https://www.interfax.ru/business/806900>
2. Cheap Russian Urals Crude Is Finding Willing Buyers in India. Bloomberg 21.03.2022 <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-21/cheap-russian-urals-crude-is-finding-willing-buyers-in-india>; <https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/indias-russian-oil-imports-jump-50-times-now-accounts-for-10-of-all-import-official/articleshow/92417120.cms>
3. <https://iocl.com/>;
https://tass.ru/ekonomika/14104983?utm_source=rfinance

4. <https://www.bharatpetroleum.in/>
5. <https://www.hindustanpetroleum.com/>
6. <https://www.mrpl.co.in/>
7. India's Russian oil imports jump 50 times; now accounts for 10% of all import: Official. The Economic Times. 23.06.2022
8. Russia undercuts Saudi oil in India as competition heats up The Economic Times. 05.08.2022 <https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/russia-undercuts-saudi-oil-in-india-as-competition-heats-up/articleshow/93357402.cms>
9. Russian oil exports to India surge as Europe shuns cargoes. Financial Times. 18.03.2022. <https://www.ft.com/content/5efc6338-3f01-4015-aedf-53a4a1944ca8>
10. Urals сорт нефти. Neftegaz.ru. 6.03.2008. <https://neftegaz.ru/tech-library/ngk/147984-urals/>
11. А. Новак обсудил с индийским коллегой совместные направления работы в сфере ТЭК. Neftegaz.ru. 11.03.2022. <https://neftegaz.ru/news/partnership/729503-a-novak-obsudil-s-indiyskim-kollegoy-sovmestnye-napravleniya-raboty-v-sfere-tek/>
12. В Индии рассматривают все варианты импорта нефти, в том числе из России. ТАСС. 17.03.2022.
13. Как отразится снижение поставок нефти в Азию на российской экономике. Московская газета. 20.07.2022 <https://mskgazeta.ru/ekonomika/kak-otrazitsya-snizhenie-postavok-nefti-v-aziyu-na-rossijskoj-ekonomike-10516.html>
14. Нефть в обмен на неопределенность. Коммерсантъ. 04.04.2022. <https://www.kommer-sant.ru/doc/5293071>
15. Россия нарастила экспорт нефти в Индию до 950 тыс. баррелей в сутки. Бизнес-портал NEDRADV. 12.07.2022 https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_news?obj=6c744a2b6ca17d48b98905a27a45073e
16. Россия увеличивает экспорт нефти на самый неудобный для себя рынок. Российская газета. 07.12.2021. <https://rg.ru/2021/12/07/rossiia-uvelichivaet-eksport-nefti-na-samyj-neudobnyj-dlia-sebia-rynok.html>
17. У России начали скупать подешевевшую нефть. Агентство экономической информации ПРАЙМ. 19.03.2022. <https://lprime.ru/energy/20220319/836430493.html>
18. Экспорт российской нефти в Индию растет вместе с дисконтом. Ведомости. 28.03.2022. <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/03/28/915599-eksport-rossiiskoi-nefti>

²⁴ Россия увеличивает экспорт нефти на самый неудобный для себя рынок. Российская газета. 07.12.2021 <https://rg.ru/2021/12/07/rossiia-uvelichivaet-eksport-nefti-na-samyj-neudobnyj-dlia-sebia-rynok.html>

²⁵ "Роснефть" и Indian Oil договорились о поставке в 2022 году до 2 млн тонн нефти/ Интерфакс. 06.12.2021. <https://www.interfax.ru/business/806900>